

Сунъий интеллектга асосланган бизнесни шакллантириш.

Тошкент давлат иқтисодиёт университети катта ўқитувчи
Арзикулов Суннатулла Дониярович
arzikulov.sunnatulla@gmail.com
tel. (90) 937 86 22

Тошкент давлат иқтисодиёт университети ассистент
Турсунбоев Шохрух Юрсунали ўғли
tursunboyevs418@gmail.com
tel. (91) 666 66 22

Аннотация: Ушбу мақолада сунъий интеллектни турли соҳаларда жорий этиш шунчаки тенденция эмас, балки бизнес, технологиялар ва мижозлар билан ўзаро алоқаларни шакллантириш кўрсатиб ўтилган. Чакана савдодан банк ишигача, дастурий таъминот ва ахборот хизматларидан соғлиқни сақлашгача - сунъий интеллект самарадорликни оширишини, ўзаро алоқаларни шахсийлаштиришни ва инновациялар ва ўсиш учун янги имкониятлар кўрсатилган.

Калит сўзи: сунъий интеллект, бизнес, технологиялар, рақамли иқтисодиёт, рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш тенденциялари, маълумотлар.

Кириш.

Тез ривожланаётган технологик муҳитда сунъий интеллект инновациялар манбаига айланди. Компаниялар SI орқали иш самарадорлигини оширишга, харажатларни камайтиришга ва ходимларнинг меҳнат унумдорлигини оширишга интилишмоқда.

International Data Corporation (IDC) корпорациясининг 2024 йил 1 апрелдаги "Бизнесни оптималлаштириш учун умумий хизматларни автоматлаштириш" ҳисоботида ташкилотларнинг самарадорликни ошириш, харажатларни камайтириш ва жараёнларни стандартлаштириш учун бизнесда умумий хизматлар зарурлигини таъкидлайди. Умумий хизматлар - бу бизнес модели бўлиб, унда умумий ёрдамчи функциялар (масалан, кадрлар, АТ, харидлар ва бошқалар) марказлаштирилган ва ташкилот ичидаги бир нечта бўлимлар ёки бизнес бўлинмаларига умумий ресурслар сифатида тақдим этилади. Умумий хизматлардан узоқ вақтдан бери фойдаланилганига қарамай, уларни жорий этиш сезиларли қийинчиликларга дуч келади, яъний натижалардаги ноаниқликлардан тортиб, сўровларни бажаришда кечикишларгача. Бундай муаммолар нафақат узлуксиз ишлашга таъсир қилади, балки ташкилотнинг мослашувчанлигини ва мижозларнинг қониқшини пасайтиради.

Сунъий интеллект умумий хизматларни автоматлаштиришда инқилоб ясаши мумкин, бу тизим жараёнларни оптималлаштириш, эҳтиёжларни башорат қилиш ва хизматларни мослаштириш учун маълумотларга ўргатилганда ақлли қарорлар қабул қилиш имконини беради. Сунъий интеллектга асосланган ушбу ёндашув хатолар сонини минималлаштиради ва кундалик вазифаларни автоматлаштириш орқали самарадорликни оширади ва ходимларга янада мураккаб ва муҳимроқ фаолият турларига эътибор қаратиш имконини беради. Бундан ташқари, янги авлод сунъий интеллекти реал вақтдаги фикр-мулоҳазалар ва мослашувчан таълим механизмлари орқали доимий равишда хизмат

кўрсатиш сифатини яхшилаши мумкин, бу эса умумий хизматларнинг ташкилот мақсадлари ва фойдаланувчиларнинг умидларига мувофиқ ривожланишини кафолатлайди.

IDC корпорациясининг "Дунёда 2024 йилда сунъий интеллект ва генератив сунъий интеллект харажатлари бўйича қўлланма, 2-версия."даги тахлилига кўра бугунги кунда сунъий интеллект бозори жаҳонда қарийб 235 миллиард долларга баҳоланиб, 2028 йилга келиб бу бозор 631 миллиард доллардан ошишига башорат қилинмоқда.

Сунъий интеллект бўйича харажатлари бўйича дастурий таъминот ва ахборот хизматлари, банк иши ҳамда чакана савдо тармоқлари етакчилик қилмоқда. Умуман олганда, ушбу тармоқлар 2024 йилда сунъий интеллектга тахминан 89,6 миллиард доллар ажратиши кутилмоқда, бу эса жаҳон сунъий интеллект бозорининг 38 фоизини ташкил қилади. Беш йил ичида ўртача йиллик ўсиш суръати (CAGR) 27 фоиз бўлганда, уларнинг умумий сармояси 2028 йилга келиб деярли 222 миллиард долларга ўсиши кутилмоқда. Шуниси эътиборга лойиқки, генератив сунъий интеллект ушбу учта тармоқда инвестициялар умумий ҳажмининг 19% дан ортиғини ташкил қилади, бу унинг сунъий интеллект соҳасидаги аҳамияти ортиб бораётганини таъкидлайди.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи.

Бизнесда сунъий интеллект (СИ) асослари ва унинг қўлланилиши бўйича тадқиқотлар олиб борган бир қатор машҳур олимлар бор.

"Иқтисодий ҳаракатлар назарияси" ва бизнесда сунъий интеллект моделларини қўллаш устида илмий ишларни америкалик олим Герберт Саймон (Herbert Simon) олиб бориб, у сунъий интеллект ва қарор қабул қилиш назариясининг асосчиларидан бири ҳисобланади. Унинг тадқиқотлари бизнес жараёнларини автоматлаштириш ва оптимал қарорлар қабул қилишда сунъий интеллектдан фойдаланишга қаратилган.

Герберт Саймон билан бирга, сунъий интеллектнинг дастлабки назарий моделларини ривожлантирган. Унинг ишлари маълумотлар тузилиши ва уларни тадқиқ қилиш билан боғлиқ. Аллен Ньюэлл (Allen Newell) Герберт Саймон билан бирга, сунъий интеллектнинг дастлабки назарий моделларини ривожлантирган. Унинг ишлари маълумотлар тузилиши ва уларни тадқиқ қилиш билан боғлиқ бўлиб унда сунъий интеллект тизимларини одамлар қабулига яқинлаштириш усулларини ишлаб чиққан.

"Сунъий интеллект" атамасининг муаллифи Джон Маккарти (John McCarthy) бизнесда автоматлаштириш ва тадбиркорлик жараёнларига СИ қўлланилиши бўйича муҳим ишлар қилган. Маккарти Lisp дастурлаш тилини ишлаб чиққан, бу СИ дастурлаш учун асосий воситалардан бири бўлган.

Сунъий интеллект ва рақамли технологияларнинг бизнес стратегиясига таъсири бўйича Майкл Портер (Michael Porter) тадқиқотлар ўтказиб унинг "Қиймат занжири" концепцияси СИ технологияларини жорий қилишни яхшироқ тушунишга ёрдам берган. "Қиймат занжири" концепциясида бизнес стратегиясига сунъий интеллект қўшиш орқали рақобат устунликларини яратиш устида илмий ишлар қилган.

Замонавий сунъий интеллект тадқиқотлари ва уларнинг бизнесда қўлланилиши бўйича етакчи мутахассис Станфорд Университети олими Эндрю Нг (Andrew Ng) Google Brain дастурининг асосчиларидан бири бўлиб машина ўрганиши ва унинг бизнес жараёнларига қўлланилиши соҳасида иш олиб борган.

Бизнесда сунъий интеллект қўлланилиши, айниқса, Хитой бозорларида СИ технологияларини ишлаб чиқиш ва татбиқ қилиш бўйича етакчи мутахассиси Кай-Фу Ли

(Kai-Fu Lee) Хитойдаги СИ ишланмалари ва инвестиция жараёнларини мувофиқлаштириш бўйича илмий ишлар қилинган.

Бу олимлар бизнесда сунъий интеллектнинг назарий ва амалий жиҳатларини ривожлантиришга катта ҳисса қўшишган.

Ўзбекистонда бизнесда сунъий интеллект (СИ) технологияларини қўллаш йўналишида фаолият олиб бораётган бир қатор олимлар бор. Улар турли соҳаларда – иқтисодиёт, маркетинг, молия ва бизнес жараёнларини оптимallasштиришда СИни қўллаш бўйича тадқиқотлар ўтказишмоқда. Улардан, Махмуд Низомов сунъий интеллект ва иқтисодий моделлаштириш соҳасида илмий ишлар олиб бориб иқтисодий таҳлилда СИ алгоритмларидан фойдаланиш бўйича тадқиқотлар олиб борган. Азизбек Ҳайдаров Электрон тижоратда харидор талабларини олдиндан башорат қилиш ва сунъий интеллект қўллаш бўйича тадқиқотлар олиб борган. Булардан ташқари Шоҳрух Убайдуллаев, Гулрух Исмоилова ва Шерзод Абдурахмонов каби олимларимиз илмий тадқиқотлар олиб боришмоқда.

Бизнесда сунъий интеллект тадқиқотлари кўпинча қуйидаги институтлар базасида амалга оширилади:

- Тошкент ахборот технологиялари университети (ТАТУ): Сунъий интеллект ва дастурий таъминот бўйича йўналишлар мавжуд.
- Иқтисодий тадқиқотлар ва ислохотлар маркази: СИ орқали иқтисодий моделлаштиришга эътибор қаратилади.
- Тошкент давлат иқтисодиёт университети (ТДИУ): Иқтисодиёт ва бизнесда СИ алгоритмларини қўллаш бўйича тадқиқотлар ўтказилади.
- ИНҲА университети Тошкентда: СИ ва рақамли технологиялар соҳасидаги илғор тадқиқотлар маркази.

Тадқиқот методологияси:

Ушбу мақолада тизимли, таркибий, қиёсий ва молиявий таҳлил усуллари тўплами қўлланилади. Тадқиқот материаллари сифатида статистик маълумотлар ва таҳлилий шарҳлар, тадқиқот мавзусидаги мақолалар ўзбек (афсуски ўзбек олимларнинг иқтисодий таҳлиллари жуда кам), ва хорижий илмий нашрлардан олиб ишлатилган. Мақолани тайёрлаш жараёнида олинган маълумотлар ва ахборот материаллари "Сунъий интеллект" бозорини ривожлантириш истиқболлари ва уларнинг бизнесни шакллантиришга оид тадқиқот мавзуси бўйича илмий ва услубий асосларни ишлаб чиқишга қўйиладиган умумий талаблар нуктаи назаридан тўғри умумлаштирилган ва тузилган.

Натижа ва муҳокама.

Замонавий дунёда бизнес усуллари доимий равишда ўзгариб туради, бу асосан иқтисодий ривожланиш, ахборот технологиялари ва глобаллашув билан белгиланади. Шу билан бир вақтда, бизнесда истеъмолчиларнинг талаблари ҳам ўзгармоқда. Замонавий шароитда бизнесда рақобатбардошликни ошириш учун компаниялар ўз мижозлари нимани ва қачон сотиб олишлари, қаерда харид қилишлари ва ҳатто савдо майдончасига ёки компаниянинг веб-сайтига киришдан олдин нимани ўйлашлари ҳақида реал вақтда билимга эга бўлишга интилишади. Аслида мижозларнинг хатти-ҳаракатлари тўғрисида турли хил таҳлил қилинган фактларни акс эттирувчи катта маълумотлар технологиялари истеъмолчиларнинг хатти-ҳаракатлари ва ушбу маълумотларга эга бўлишнинг бизнес таҳлилида ёрдам бериши мумкин. Бугунги кунда биз бизнесни ривожлантириш мақсадида уларни сунъий интеллект интеграцияси ва ўзаро таъсири ҳақида гапирамиз.

Ўзининг динамиклиги ва жадал ўсиши билан машҳур бўлган дастурий таъминот ва ахборот хизматлари соҳаси ҳозирда хизматларни тақдим этиш ва истеъмол қилиш усулларини тубдан ўзгартирадиган сунъий интеллект интеграцияси олдида турибди. 2024 йилда сунъий интеллект харажатлари 33 миллиард долларни ташкил этади ва компаниялар сунъий интеллектнинг ҳаёт циклини бошқариш учун дастурий таъминот ва башоратлаш моделлари ёрдамида дастурий таъминотни ишлаб чиқиш жараёнини янада самарали ва хатоларга чидамли қилиш учун ундан фойдаланадилар. Фойдаланувчи маълумотлари асосида контентни тақдим этишни персоналлаштириш орқали ахборот хизматларини яхшилаш фойдаланувчиларнинг иштирокини оширади. Сунъий интеллект, шунингдек, маълумотларни таҳлил қилиш ва бозор тенденцияларини башорат қилиш учун янги маҳсулотлар ва воситаларни яратиш орқали компанияларга рақобатбардош бўлиб қолишга ёрдам беради. Бундан ташқари, СИ иш жараёнларини тўлдиради ва автоматлаштиради, ходимларни бошқариш каби функцияларни стратегик вазифаларга қаратиш орқали самарадорликни оширади ва харажатларни камайтиради. Сунъий интеллектнинг бундай комплекс интеграцияси нафақат иш жараёнларини оптималлаштиради, балки юқори сифатли мослашувчан дастурий таъминот ва хизматларни ишлаб чиқишга ёрдам беради.

Сунъий интеллектга 2024 йилда қарийб 31,3 миллиард доллар сармоя киритилган, бу банк бозори мижозларга машинани ўрганиш ва маълумотларни таҳлил қилиш орқали мослаштирилган ёндашувни таклиф қилиш учун ушбу технологиядан фойдаланади, бу эса банкларга хизматларни шахсий хоҳиш-истакларига мослаштириш имконини беради. Чат-ботлар ва сунъий интеллектга асосланган виртуал ёрдамчилар мижозларга хизмат кўрсатишни яхшилаш ва ходимларга мураккаб масалаларга эътибор қаратиш имконини бериб, ҳам асосий, ҳам мураккаб вазифаларни ҳал қилишда узлуксиз ёрдам беради.

Жараёнларни роботлаштирилган автоматлаштириш (RPA) харажатларни ва хатолар сонини қисқартириш орқали бек-офис ишини оптималлаштиради. Сунъий интеллект алгоритмлари реал вақт режимида транзаксия схемалари ва мижозларнинг хатти-ҳаракатларини таҳлил қилиш орқали фирибгарликни аниқлаш ва хавфларни бошқариш самарадорлигини оширади, шу билан активларни ҳимоя қилади ва ишончни мустаҳкамлайди. Инвестицион банкда сунъий интеллектга асосланган алгоритмик савдо тезкор стратегик савдо қарорларини қабул қилиш учун бозор маълумотларини таҳлил қилади, шунингдек, сунъий интеллект бозордаги ўзгаришларни башорат қилиш ва асосли инвестиция қарорларини қабул қилиш ва хатарларни бошқаришга ёрдам бериш орқали хатарларни баҳолаш моделларини яхшилайдди.

2024 йилда чакана савдо соҳасида сунъий интеллект учун харажатлар тахминан 25 миллиард долларга етади. Сунъий интеллект чакана савдо соҳасида инқилоб ясайди, машиналарни ўрганиш ва маълумотларни таҳлил қилиш ёрдамида шахсийлаштирилган харид тажрибасини яратади, бу чакана сотувчиларга мижозларнинг индивидуал афзалликларини тушуниш ва уларнинг эҳтиёжларини қондириш имконини беради. Бу шахсийлаштирилган маҳсулот тавсиялари ва мақсадли маркетинг туфайли мижозларнинг жалб этилиши ва содиқлигининг ошишига олиб келади. Сунъий интеллект, шунингдек, захираларни бошқариш муаммоларини ҳал қилади, талаб тузилишини башорат қилади ва захиралар даражасини оптималлаштиради, ортиқча ва етишмаётган товарларни камайтиради. Чат-ботлар ва сунъий интеллектга асосланган виртуал ёрдамчилар сўровларни самарали қайта ишлаш ва уларнинг қониқишини ошириш орқали мижозларга хизмат кўрсатишни яхшилайдди. Бундан ташқари, оддий дўконларда сунъий интеллект

интерактив реклама учун "ақлли" ойналар, товарларни ҳаракатлантириш ва тақдим этиш, шунингдек, дўконларда хавфсизликни ошириш ва уларнинг жойлашувини оптималлаштириш учун сунъий интеллектга асосланган тизимлар каби технологиялар ёрдамида харид таассуротларини яхшилайти.

Хулоса.

Тадқиқот натижаларига кўра, бизнинг хулосамиз шундан иборатки, сунъий интеллект ақлли қайта ишлаш учун ташқи бозор жадал ривожланаётганига қарамай, бизнинг иқтисодийетимизда ушбу методологияни амалга ошириш ва уни маҳаллий ташкилотларнинг иқтисодий таҳлилига киритиш учун бир қатор тўсиқлар мавжуд, биз уларни қисман чеклаш сифатида аниқладик.

Улар қўйидагилардан иборат:

- катта маълумотлар ва унинг ривожланиши атамаларининг ноаниқлиги;
- чуқур бизнес-таҳлил бўйича малакали ходимларнинг етишмаслиги;
- ташкилотнинг бизнес мақсадлари ва стратегик бошқарув қарорларини қабул қилиш жараёнларини такомиллаштириш учун "катта маълумотларни" бошқариш ва уларни талқин қилиш бўйича кўникмаларга эга бўлган ходимлар маълакаси йўқлиги.

СИ усулларини амалга ошириш учун зарур бўлган малакали мутахассислар етишмаслиги ҳали ҳам мавжуд, бунга математиклар, тўғридан-тўғри бизнес таҳлилчилари, маълумотлар модели мутахассислари, статистиклар ва турли профилдаги тадқиқотчилар киради. Янги технологияларнинг ривожланиши ва сунъий интеллектнинг ижтимоий тармоқлар ва мобил платформалар билан яқин интеграцияси SI business analysis воситаларини охириги фойдаланувчиларнинг кенг доираси учун тақдим етишига қарамай, иккинчисига амалга ошириш гуруҳларини ташкил қилиш қийин ва зарур SI тизими инфратузилмаси харажатлари кўпинча жуда юқори ушбу тоифадаги мижозлар учун. IDC таҳлилчилар фикрига кўра, бу омиллар сезиларли даражада унинг ривожланишининг янги босқичи сифатида, бизнес таҳлил қилиш учун BI хизматлар аўдорсинг учун бозорининг янада ўсишига ёрдам беради. Инсон ресурслари бозоридаги "вакуум" ва зарур фундамента билимларнинг етишмаслиги тобора кўпроқ компанияларни катта маълумотлар бизнесини таҳлил қилиш соҳасидаги эҳтиёжларни қондириш учун хизмат кўрсатувчи провайдерларни жалб қилишга ва ушбу жараёнларни қисман аўдорсингга ўтказишга мажбур қилмоқда.

Юқорида келтирилган маълумотлар замонавий ташкилотларнинг иқтисодий таҳлилига бизнес-интеллект ва SI технологияларини интеграция қилиш методикасининг ривожланиши юқори хавф-хатарлар шароитида кечаётганлигини, ушбу муаммони назарий-методологик ва амалий жиҳатдан ўрганишни тақозо этаётганлигини тасдиқлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика // Материалы 1-й Международной научно-практической конференции. Вып. 4 / Государственный университет управления. – М. : Изд. ГУУ, 2017.

2. Сычёв А.А., Савостицкий А.С. Проблема неравномерности технологического развития экономики и входные барьеры / А.А. Сычёв, А.С. Савостицкий // Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика // Материалы 3-й Международной

научно-практической конференции. Вып. 4 / Государственный университет управления. – М. : Изд. ГУУ, 2019.

3. Muksimova, S., Umirzakova, S., Shoraimov, K., Baltayev, J., and Y. I. Cho. “Novelty Classification Model Use in Reinforcement Learning for Cervical Cancer.” *Cancers*, vol. 16, no. 22, 2024, p. 3782. <https://www.mdpi.com/2072-6694/16/22/3782>.

4. Safarov, F., Muksimova, S., Kamoliddin, M., and Y. I. Cho. “Fire and Smoke Detection in Complex Environments.” *Fire*, vol. 7, no. 11, 2024, p. 389. <https://www.mdpi.com/2571-6255/7/11/389>

5. Muksimova, Shakhnoza, Sabina Umirzakova, Seokwhan Kang, and Young Im Cho. “CerviLearnNet: Advancing Cervical Cancer Diagnosis with Reinforcement Learning-Enhanced Convolutional Networks.” *Heliyon*, vol. 10, no. 9, 15 May 2024, e029913. [https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440\(24\)05944-9](https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(24)05944-9)

6. Muksimova, S., Rakhimov, K., and S. Umirzakova. “Assessing Machine Learning Algorithms for Chronic Disease Prediction Through Performance Metrics.” *DTAI–2024*, vol. 1, no. DTAI, 2024, pp. 288–290. <https://dtai.tsue.uz/index.php/DTAI2024/article/view/shaknoza>